

Ecós de la polémica educativa letras / ciencias en la *Revista de Filosofía*.

Cristina Beatriz Fernández

El objetivo de esta ponencia es abordar la polémica letras / ciencias que se originó en el campo educativo europeo en el último tercio del siglo XIX y su impacto en el campo educativo argentino, particularmente la inflexión del debate que tuvo lugar en las páginas de la *Revista de Filosofía*, fundada por José Ingenieros en 1915. Nos interesa, en consecuencia, analizar comparativamente el debate europeo y sus proyecciones en la Argentina, así como el modo peculiar en que el debate educativo y disciplinario es resignificado en el marco del proyecto editorial e ideológico de la *Revista de Filosofía*.¹

Palabras clave: letras – ciencias- educación- Revista de Filosofía

En 1915, al regresar de su segunda estadía en Europa, José Ingenieros fundó la *Revista de Filosofía*, proyecto editorial simultáneo al dictado del primer Seminario de Filosofía en la UBA. Dirigió esta revista hasta su muerte en 1925 y la financiaba él mismo. La publicación continuó hasta 1929, bajo la dirección de Aníbal Ponce.

La RF se publicaba bimestralmente, cada número constaba de unas 160 páginas y cada tres números (es decir, cada semestre) se conformaba un tomo. Este es el esquema general de la revista, con escasas excepciones.

La riqueza de esta publicación es inagotable, no sólo por su duración en el tiempo y el densidad informativa de cada número, sino por la variedad de temas abordados: su título completo es *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación* y eso nos da una pista de su complejidad temática, que va desde artículos sobre la vida de las hormigas o las razas en América hasta estudios sobre el mejor modo de cuidar la disciplina escolar o demandas por una renovación de los estudios filosóficos. Todo eso sin contar la valiosa sección “Análisis de libros y revistas”, generalmente al cuidado del mismo Ingenieros, que incluía reseñas de libros literarios, filosóficos, históricos, del Derecho y muchas otras disciplinas, a lo cual se suman secciones sobre acontecimientos más o menos recientes, sobre todo en lo concerniente a la Reforma Universitaria.

Uno de los temas frecuentados en las páginas de la RF es el debate acerca de los contenidos científicos y literarios en la educación. En un artículo de Carlos Octavio Bunge, encontramos el siguiente comentario:

Para mejorar la juventud de su época, preconizaban los filósofos griegos una adecuada educación ética y estética. La pedagogía contemporánea aconseja, para el mismo mal, el mismo remedio. No en vano proclama Herbart la conveniencia de que la educación tenga, ante todo, un fin moral, y Tomás Arnold señala como objetivo de la enseñanza, formar el *christian gentleman*. Vimos ya que, en las universidades inglesas, se da una suprema importancia a los estudios éticos.

... Hay que hacer a los niños buenos y morales, para que luego se hagan hombres fuertes y prácticos.

Buena falta hacen, en la economía de los pueblos, hombres *prácticos* y escuelas *prácticas* que los formen. Por esto es conveniente el sistema de *escuelas paralelas secundarias*, es decir, la coexistencia de liceos humanistas y colegios práctico-modernos. El Estado no puede forzar a todos los educandos a seguir un solo rumbo; debe permitir que el público favorezca, según su criterio, ya a los institutos de una categoría, ya a los de otra. En las ciudades en que existen varios liceos de instrucción secundaria, la solución es fácil. Donde no existe sino uno, es necesario adaptarlo al carácter físico y sociológico de la región. Pero excluir en absoluto el humanismo de toda la instrucción secundaria aunque tuviera por resultado hacer hombres *prácticos* de la totalidad de los alumnos, traería a la larga más perjuicios que ventajas [...] (Bunge 1918: 22-23).

En esta cita, Bunge opone la educación técnica a las humanidades y le asigna a estas últimas una función de formación moral. Estas ideas provienen del debate sobre literatura y ciencia en la educación que había tenido lugar en Inglaterra en el último tercio del siglo XIX. Recordemos que allá por 1880, el crítico literario y educador Mathew Arnold –mencionado por Bunge en el fragmento citado, aunque lo llama *Thomas*, quizá por confusión con su principal contendiente, Thomas H. Huxley–, más preocupado por la ética que por la estética, había dictado su célebre conferencia “Literature and Science”, en Cambridge, que repitió una treintena de veces en los EEUU en los años siguientes. En ella presentaba la crítica literaria como una doctrina global de la vida, idea que fue rebatida por Thomas Huxley en su “Science and Culture”, una charla en el Science Collage de Birmingham. Huxley era un científico y un político de la ciencia que le asignaba valor formativo al saber naturalista, al que veía como una ampliación de ese *common sense* tan valorado por los ingleses.

Según Wolf Lepenies, Arnold consideraba que la crítica literaria y el estudio de las lenguas muertas eran una ciencia, en el sentido del término alemán *Wissenschaft*, más amplio que la voz inglesa *science*, entendida como el estudio exclusivo de las ciencias naturales, que era la definición a la que adhería Huxley. Este último no despreciaba la literatura, pero dudaba de que los escritos clásicos pudieran ofrecer una *doctrina de la vida* al hombre moderno y defendía el estudio de la literatura nacional inglesa.

Si se repara en el hecho de que el estudio de las lenguas clásicas en la universidad inglesa estaba más asociado a la gramática y la filología que a la literatura, se aclara un poco el mapa del debate: Huxley quería promover a la vez las ciencias naturales y las lenguas modernas a expensas de las lenguas muertas –especialmente el griego– y fomentaba la sociología, la disciplina que *verdaderamente* competía con la crítica literaria al estilo de Arnold en su pretensión de ofrecer una doctrina de la vida.

Esta polémica tuvo eco en varios educadores y pensadores americanos, entre quienes descuella el caso de José Martí, que se encontraba en los EE.UU. en el momento del debate, y como no podía ser de otro modo en una revista que tenía a la educación como uno de sus temas dilectos, varios de los artículos de la RF reflexionan

sobre esta clase de cuestiones que se ubican entre la epistemología y la organización curricular de los estudios secundarios y universitarios.

Volviendo a Bunge, podemos notar que éste alertaba sobre los excesos de la educación técnica y se oponía, en consecuencia, a lo que en el debate anglosajón había sido la línea *progresista* -que era, por ejemplo, la que había secundado Martí-. Eso se explica si atendemos al contexto en el cual Bunge lanzaba su advertencia, un contexto signado por las demandas de la Reforma Universitaria en el cual, al conflicto entre las ciencias y las humanidades se le había superpuesto otro, caracterizado en el lenguaje de la época como la disociación entre la “educación para la ciencia” y la “educación profesional”. Así, las ciencias *puras* o teóricas y las humanidades se enfrentaban, conjuntamente, no sólo a los estudios técnicos sino a las carreras de orientación liberal y profesional como Medicina o Derecho. En efecto, la inclinación profesionalista carente de una actividad científica seria y sistemática había sido, en opinión de Tulio Halperín Donghi, una de las causas de la constante indisciplina y de los sucesivos reclamos del estudiantado desde el origen de la UBA, a los que sólo habían contenido, temporalmente, medidas policíacas como las implementadas durante el rosismo (Halperín Donghi 2002 [1962]: 35).

Aquí tenemos un punto interesante a considerar, porque el famoso debate entre *las dos culturas*ⁱⁱ que hemos reseñado y que, como queda dicho, tuvo como eje de discusión el *desplazamiento* de las humanidades –especialmente las letras clásicas– en los planes de estudio en favor de las ciencias naturales y sociales, le debió mucho al proceso de industrialización en la Europa del siglo XIX, que era lo que había demandado de la educación mayor inclusión de contenidos científico-técnicos. No es de extrañar que, por el contrario, en un país como la Argentina, la *defensa* de la ciencia se orientase hacia el cultivo de las ciencias básicas, sin una necesaria correlación con la industrialización –no demasiado apreciada, por cierto, en un país que cifraba su éxito en la explotación agrícola-ganadera-. Eso explica por qué Ingenieros consideraba riesgosa la reducción de la ciencia a la técnica y decía:

Adoptando un punto de vista estrecho –y erróneamente llamado práctico- podría decirse que las naciones modernas solamente necesitan buenas escuelas técnicas destinadas a preparar profesionales competentes. Según ese modo de ver, la Universidad sería inútil; bastarían las escuelas autónomas [...] (Ingenieros 1916: 289)

Y, en la misma línea, el ingeniero Eduardo Aguirre, cuyo discurso en ocasión de la recepción de Horacio Damianovich en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales podemos leer en la RF, advertía que “Los progresos industriales modernos son [...] completamente teóricos, todos hechos por doctores teóricos, o por matemáticos, y no por mecánicos.” (Aguirre 1917: 225).

Aunque no todos los colaboradores de la RF opinaban lo mismo –Alfredo Colmo, por ejemplo, lejos de ver alguna solidaridad entre la cultura humanista y las ciencias teóricas, decía que en países en formación como los hispanoamericanos debía preferirse la ciencia a las artes y las letras en la cultura general, sobre todo porque estas

últimas eran imitativas, subalternas y carecían de un genuino espíritu americano (Colmo 1917: 228-229)– más o menos había coincidencia en torno al valor *moralizador* que ya Huxley le había asignado a la formación científica y que Bunge, al igual que Arnold, veía peligrar por culpa de una educación excesivamente técnica. Precisamente, es en el círculo más estrechamente ligado a Ingenieros donde se perciben los más claros esfuerzos por justificar la ciencia desde la ética, llegando al punto de enlazar la construcción de la ciudadanía argentina con la práctica científica. Para un heredero de la generación del 80, como Ingenieros, que no deja de ejercitar la memoria histórica para recordar lo conflictivas que habían sido las polémicas por la educación laica en la Argentina o el intento de organización nacional efectuado en el país después de Caseros, la ciencia colabora en la formación de la mentalidad del ciudadano porque es destructora del prejuicio y racionaliza la conducta. Veamos, si no, lo que decía Joaquín V. González, asiduo colaborador de la RF:

...la ciencia constituye, para mí [...] la única base de organización de todo el sistema escolar o educativo de una nación que quiera darle una finalidad propia y permanente. Y en la nuestra, tan labrada por seculares prejuicios políticos, religiosos y sociales, es más que en otras, aplicable e imprescindible [...]. (González 1915: 29).

En consecuencia, se considera que la ciencia es útil a las sociedades no tanto por sostener el desarrollo técnico sino por su acción de moralización laica de la población y porque es el mejor exponente de esa aristocracia del mérito por la cual siempre abogó Ingenieros. Para él y el grupo que se nuclea en torno a la revista, la tradición nacional se identifica con el laicismo y la libertad. Por eso, cualquier posibilidad de progreso social y político exigía el distanciamiento crítico de toda forma dogmática de pensamiento, una operación que le era consustancial a la práctica científica debido a su lucha secular contra el dogma religioso. Como decía con cierto efectismo Alberto Palcos, uno de los alumnos del seminario de Filosofía que dictaba Ingenieros, “En nuestra era de ciencia determinista se disfruta de muchas más libertades que en veinte siglos de teología librearbitrista.” (Palcos 1916: 400).

Si, por un lado, hay en la RF una discriminación entre la ciencia y la técnica, por otro, aparece un grito de alarma ante los excesos de la especialización disciplinaria en la Universidad. Ingenieros se lamentaba de que

... Cada facultad aislada solamente llega a interesarse por un aspecto particular de las cosas y de las ciencias, mirando un fragmento del saber total, un lado de la vida social, y siempre con el criterio incompleto del especialista o del profesional [...]. (Ingenieros 1916: 288).

Estos reclamos por una síntesis entre las diferentes disciplinas iban a desembocar – bajo la orientación del llamado antipositivismo, cuya voz también se escucha en las páginas de la RF– en la jerarquización de los estudios filosóficos y su conformación como una disciplina autónoma. Incluso Alfredo Colmo, a quien ya mencionamos y que

había denostado la cultura literaria y artística en favor de la científico-técnica, sostenía lo siguiente:

... Bueno es no olvidar que las grandes luminarias de la civilización universal no han sido los especialistas –hombres de ciencia, de arte, de religión o de filosofía puras- sino las mentes sintéticas, los individuos que lograron contemplar las cosas, fenómenos o relaciones con el espíritu superior que logra aproximarlas, vincularlas y sistematizarlas en gradaciones diversas [...] El especialismo no sólo es conveniente, sino indispensable [...] Pero no se trata de eso. Lo que está en juego es la educación formadora de hombres, del individuo en general. En tal sentido, la cultura sintética y filosófica resulta la única que puede llenar la misión. (Colmo 1915: 26-28).

La Filosofía era, para Alfredo Colmo y para el mismo Ingenieros, la disciplina que podía erigirse como síntesis y guía de las otras, un lugar que se disputaba con la Psicología, una Psicología de base biológica que, al decir de Francisco de Veyga, estaba “situada a igual distancia de los dos grandes grupos científicos que se disputan la atención del sabio, las ciencias naturales y las ciencias sociales” (de Veyga 1916: 42-44). Dentro de la Psicología así entendida parecen caer, para Ingenieros, los estudios artísticos y literarios, pues consideraba que “la lógica, la moral y la estética son dominios especializados dentro de la experiencia humana, cuyo conjunto es abarcado por la psicología” (Ingenieros 1916: 300).

Los estudios humanísticos quedaban integrados, así, a los científicos y sociales, pero al precio de haber perdido la capacidad de un metalenguaje propio, de haberse convertido en uno más de los objetos de la ciencia natural.

NOTAS

ⁱ Esta ponencia ofrece resultados parciales de mi tesis de doctorado, titulada “Las dos culturas: polémicas en torno a ciencia y estética en José Ingenieros”, dirigida por la lic. Mónica Scarano (UNMDP) y el dr. Alberto de la Torre (CONICET – UNMDP). El seguimiento del problema en las páginas de la Revista ha sido posible merced al financiamiento otorgado por una beca del Fondo Nacional de las Artes para efectuar un relevamiento de dicha publicación.

ⁱⁱ El nombre dado al conflicto entre la ciencia y las humanidades proviene del título de una conferencia que dictó Charles Snow en 1959, también sobre estos temas.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, E. (1917). “En la recepción de Horacio Damianovich” [en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales] en *Revista de Filosofía*, año III, n° 5: 224-226.
- Agosti, H. P. (1950). *Ingenieros. Ciudadano de la Juventud*. Bs.As.: Santiago Rueda.
- Bagú, S. (1936). *Vida ejemplar de José Ingenieros*. Bs.As.: El Ateneo, 1953.
- Bermann, G. (1925). “Lo que le debe a Ingenieros nuestra generación” [Discurso pronunciado en el Teatro Novedades de Córdoba el 14 de noviembre de 1925 en el Funeral Cívico organizado por la Federación Universitaria y la Sección local de la Unión Latino-Americana] en *Nosotros*. Número extraordinario dedicado a José Ingenieros. XIX , n° 199: 664 – 676.
- Bunge, C. O. (1918). “Notas sobre el problema de la degeneración” en *Revista de Filosofía*, año IV, n° 4: 7-31.
- Colmo, A. (1917). “La cultura científica en los países hispano-americanos” en *Revista de Filosofía*, año III, n° 2: 215-232.
- (1915). “Los estudios filosóficos en nuestra enseñanza oficial” en *Revista de Filosofía*, año I, n° 4: 21-68.
- de Veyga, F. (1916). “La enseñanza de la Psicología” en *Revista de Filosofía*, año II, n° 1: 42-54.
- González, J. V. (1915). “Unidad de espíritu en la enseñanza argentina” en *Revista de Filosofía*, año I, n° 1: 23-30.
- Halperín Donghi, T. (1962). *Historia de la Universidad de Buenos Aires*. Bs. As.: EUDEBA, 2002.
- Ingenieros, J. (1916). “La filosofía científica en la organización de las universidades. Trabajo leído en el congreso panamericano de Washington” en *Revista de Filosofía*, año II, n° 2: 285-306.
- Lafleur, H. R. y S. D. Provenzano (selección, prólogo y notas) (1968). *Las revistas literarias. Selección de artículos*. Bs. As.: CEAL.
- Lepenies, W. (1985) *Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia*. México: FCE, 1994.

- Luna, F. (director). (2000). *José Ingenieros*. Bs. As.: Planeta.
- Palcos, A. (1916). “Obras y escritos en Enrique Molina” en *Revista de Filosofía*, año II, n° 3: 390-400.
- Ponce, A. 1954. “José Ingenieros. Su vida y su obra” en *José Ingenieros. Su vida y su obra y Educación y lucha de clases*. Bs.As.: J. Hector Matera, 1954, 11-125.
- Rossi, L. A. (1997). “José Ingenieros: el idealismo y la crisis del positivismo en la argentina”, *Revista de Ciencias Sociales*, n° 6 [en línea] <http://www.argiropolis.com.ar/documentos/investigación/publicaciones/cs/6/3a.htm> [consulta efectuada el 15/1/2002].
- (1999). “Los proyectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925: la crisis del positivismo y la filosofía en la Argentina” en José Ingenieros y Aníbal Ponce (directores), *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Educación*. Prólogo y selección de textos de Luis Alejandro Rossi. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 13-64.
- Snow, Ch. P. (1959). *Las dos culturas*. Introducción de Stefan Collini. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires: Nueva Visión, 2000.
- Terán, O. (1986). *En busca de la ideología argentina*. Bs. As.: Catálogos, 131 – 178.

Cristina Beatriz Fernández es Profesora y Licenciada en Letras (UNMDP). Magister en Letras Hispánicas (UNMDP). Doctorado en Culturas y Literaturas Comparadas de la Facultad de Lenguas, UNC (en curso). Ayudante de primera categoría regular, cátedra de Literatura y Cultura Latinoamericana I, Fac. de Humanidades, UNMDP. Investigadora Asistente CONICET. Varios artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros. crisfer@mdp.edu.ar